

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128312>
УДК 37.013.75

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОСТАВЛЕНИЯ ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

А.А. Порошина,
студентка 4 курса, напр. «Специальное дефектологическое образование»
М.С. Конакова,
ст.преп.,
ТюмГУ,
Г. Тюмень

Аннотация: В статье представлены современные исследования изучения описательного рассказа у дошкольников с дизартрией. Раскрыто изучение описательного рассказа у дошкольников с дизартрией. Проведен анализ полученных результатов. Выделены особенности навыков составления описательного рассказа дошкольниками с дизартрией. Описаны этапы логопедической работы по формированию описательного рассказа у дошкольников с дизартрией. Представлен анализ результатов контрольного эксперимента.

Ключевые слова: описательный рассказ, связная речь, дизартрия, речевое нарушение, дети дошкольного возраста

FORMATION OF A DESCRIPTIVE STORY IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTRIA

A.A. Poroshina,
4th year student, ex. «Special defectological education»,
M.S. Konakova,
senior lecturer,
TyumSTU,
Tyumen

Annotation: The article presents modern research on the study of descriptive storytelling in preschoolers with dysarthria. The study of the descriptive story in preschool children with dysarthria is disclosed. The analysis of the received results is carried out. The features of the skills of compiling a descriptive story by preschoolers with dysarthria are highlighted. The stages of speech therapy work on the formation of a descriptive story in preschool children with dysarthria are described. An analysis of the results of the control experiment is presented.

Keywords: descriptive story, coherent speech, dysarthria, speech disorder, preschool children

На сегодняшний день актуальным является изучение связной речи у дошкольников с дизартрией, поскольку она нарушается, что вызывает затруднения в коммуникации и при подготовке к освоению грамоты. С наибольшими затруднениями развивается монологическая речь. Одним из видов монологической речи является описательный рассказ, воспроизведение которого вызывает наибольшие трудности у дошкольников с дизартрией.

Изучением разных аспектов связной речи занимались многие авторы: педагоги (А. М. Бородич, А. М. Леушина, Е. И. Тихеева и другие), логопеды (В. К. Воробьева, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, А. В. Ястребова), психологи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, С. Л. Румбинштейн, Д. Б. Эльконин) [1-8]. Согласно исследованиям В.К. Воробьевой и В.П. Глухова рассказ-описание у детей с дизартрией имеет ряд специфических особенностей. К ним относятся: обрывочность и малоинформативность. При составлении описательного рассказа дети с дизартрией не способны удерживать в памяти ранее сказанное, не соблюдают логическую последовательность изложения, допускают множественные лексико-грамматические нарушения оформления высказывания. Описание у дошкольников с дизартрией может быть представлено простым перечислением признаков предмета.

Проведено экспериментальное исследование описательного рассказа у 10 дошкольников 6 лет с дизартрией. Использована методика В.П. Глухова. «Методика обследования связной речи» адаптирована под изучение рассказа-описания и возрастные особенности дошкольников, из которой выделены задания: составление рассказа-описания по серии

сюжетных картинок, составление рассказа-описания по предметному изображению, составление рассказа-описания предмета и составление самостоятельного рассказа описания.

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что у трех детей средний уровень сформированности описательного рассказа, что свидетельствует о единичных ошибках лексико-грамматического оформления высказывания. У семи детей низкий уровень (большое количество ошибок, задания выполнены с использованием помощи или не выполнены). Наибольшие затруднения вызвали задание на составление рассказа-описания предмета и составление самостоятельного рассказа-описания [1-4]. У дошкольников были зафиксированы ошибки лексико-грамматического оформления высказывания (использование повтора слов, нарушение структуры предложения, ошибки в окончаниях слов), нарушения последовательности изложения рассказа-описания (перестановка смысловых частей), выделении основных признаков описываемого предмета (выделение второстепенных признаков вместо основных) [4-6].

С целью проведения формирующего эксперимента дети были разделены на 2 группы. Для одной группы (экспериментальной) проводились занятия по формированию навыков составления описательного рассказа, а другая группа детей (контрольная) продолжала посещать только основные занятия, согласно плану логопедической работы. Дополнительные занятия для экспериментальной группы проводились по «Методике развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи» В.К. Воробьевой. Задания были адаптированы под возрастные особенности детей. Согласно данной методике, были определены три этапа коррекционной работы. Подготовительный этап включает задания на дифференциацию предметов по качественным признакам; дошкольники сортировали предметы по цветам, величине, форме, тактильным признакам. Основной этап предполагает составление описательного рассказа. Использовался прием составления рассказа «по цепочке», с опорой на сенсорно-графическую схему. Это позволяло снизить трудности при составлении рассказа, поскольку каждый ребенок называл одну из качественных характеристик предмета. Далее выбранные характеристики предметов объединялись, что позволяло составить полное описание предлагаемого предмета. Использование приема наглядного моделирования позволяло детям с дизартрией определить составные элементы рассказа и выстроить их последовательность. Использование разнообразных видов заданий,

направленных на выделение признаков предмета (упражнения «круг», «солнышко»), построение предложений по графическим схемам, что позволяло поэтапно, без особых трудностей составить описательный рассказ. На заключительном этапе работы происходит закрепление навыков составления самостоятельного описательного рассказа. Дети начинают работать над описанием изображений без использования графических таблиц.

После проведения коррекционной работы проведен контрольный эксперимент, позволяющий оценить эффективность работы и навыки составления описательного рассказа у дошкольников с дизартрией. Сравнительный анализ полученных данных позволил выделить качественные изменения сформированности навыков составления описательного рассказа и сопоставить их в контрольной и экспериментальной группах.

В экспериментальной группе два дошкольника достигли высокого уровня сформированности навыков составления описательного рассказа. Дошкольники научились составлять самостоятельный описательный рассказ, улучшилось качество составленных рассказов: выделение качественных характеристик описываемого объекта, связь между предложениями, были устранены большинство аграмматизмов. Детям стало доступно составление самостоятельного описательного рассказа. Три ребенка достигли достаточного уровня сформированности. Наблюдались единичные ошибки в лексико-грамматическом оформлении высказывания, и смысловой целостности рассказа-описания.

Результаты контрольного эксперимента для экспериментальной группы наглядно представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровни сформированности описательного рассказа у дошкольников с дизартрией

В контрольной группе были выделены изменения отдельных показателей (смысловой целостности рассказа-описания, выделения качественных характеристик описываемого объекта). Уровень сформированности навыков составления описательного рассказа изменился у трех дошкольников до достаточного (были устранены некоторые лексико-грамматические ошибки оформления высказывания, улучшилась смысловая целостность рассказа). У двух дошкольников остался на уровне ниже минимального (были устранены только повторы слов, незначительно увеличился объем описательного рассказа). Составление самостоятельного рассказа-описания по-прежнему недоступно для контрольной группы.

Результаты контрольного эксперимента для контрольной группы наглядно представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровни сформированности описательного рассказа у дошкольников с дизартрией

Таким образом, сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп позволяет утверждать, что в экспериментальной группе значительно улучшилось качество составления описательного рассказа. В отличие от контрольной группы, дети экспериментальной группы занимают более высокий уровень по навыкам составления описательного рассказа. Это доказывает эффективность коррекционной работы, в том числе, эффективность использования в работе сенсорно-графических схем.

Список литературы

- [1] Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей [Текст] / Е.Ф. Архипова // 1-е изд. – Москва: Астрель, 2007. 330 с.
- [2] Белякова Л.И. Логопедия. Дизартрия [Текст] / Л.И. Белякова // 1-е изд. – Москва: ВЛАДОС, 2009. 287 с.
- [3] Винарская Е.Н. Дизартрия [Текст] / Е.Н. Винарская. – Астрель, 2006. 141 с.
- [4] Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи [Текст] / В.К. Воробьева – 2016. 73 с.
- [5] Гвоздев А.М. Вопросы изучения детской речи [Текст] / А.М. Гвоздев – Академия, 1991. 211 с.
- [6] Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [Текст] / В.П. Глухов – АРКТИ, 2004. 168 с.
- [7] Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников [Текст] / Л.Н. Ефименкова – Москва: Просвещение, 1985. 112 с.
- [8] Кривошапова Л.О. Пути формирования навыков связной речи у детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Л.О. Кривошапова // Гаудеамус. – 2006. № 2. 124-130 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Arkhipova E.F. Erased dysarthria in children [Text] / E.F. Arkhipova // 1st ed. – Moscow: Astrel, 2007. 330 p.
- [2] Belyakova L.I. speech therapy. Dysarthria [Text] / L.I. Belyakova // 1st ed. – Moscow: VLADOS, 2009. 287 p.
- [3] Vinarskaya E.N. Dysarthria [Text] / E.N. Vinarskaya. – Astrel, 2006. 141 p.
- [4] Vorobieva V.K. Methods for the development of coherent speech in children with systemic underdevelopment of speech [Text] / V.K. Vorobiev – 2016. 73 p.
- [5] Gvozdev A.M. Questions of studying children's speech [Text] / A.M. Gvozdev – Academy, 1991. 211 p.
- [6] Glukhov V.P. Formation of coherent speech of preschool children with general underdevelopment of speech [Text] / V.P. Glukhov – ARCTI, 2004. 168 p.

[7] Efimenkova L.N. Formation of speech in preschoolers [Text] / L.N. Efimenkova – Moscow: Education, 1985. 112 p.

[8] Krivoshchapova L.O. Ways of formation of coherent speech skills in children with general underdevelopment of speech [Text] / L.O. Krivoshchapova // Gaudeamus. – 2006. No. 2. 124-130 p.

© А.А. Порошина, М.С. Конакова, 2023

Поступила в редакцию 21.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Порошина А.А., Конакова М.С. Формирование навыков составления описательного рассказа у дошкольников с дизартрией // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 186-192. URL: <https://ip-journal.ru/>